

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ МОЛИЯ-ХЎЖАЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ

Атаджанов Дилмурат Таджимуратович
Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси
«Академия ноширлик маркази» ДУК бошлиғи, подполковник.

Илмий ихтисослик:
12.00.03 – Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи.
Оила ҳуқуқи. Халқаро хусусий ҳуқуқ.
www.doi.org/10.5281/zenodo.10575372

Аннотация: Мақолада фуқаровий-ҳуқуқий мақоми “муассаса” ҳисобланган ички ишлар органларининг молия-хўжалик фаолиятини такомиллаштириш масалалари муҳокама қилинади.

Таянч сўзлар: ички ишлар органларининг молия-хўжалик фаолияти, тадбиркорлик фаолияти, даромад келтирадиган фаолияти, ҳуқуқий тартибга солиш, давлат муассасаси.

Ўзбекистон Республикасининг миллий қонунчилигида “Молия-хўжалик фаолияти — тадбиркорлик субъектларининг маҳсулот ишлаб чиқариш, ишларни бажариш, савдо ва хизмат кўрсатиш, шунингдек, бухгалтерия, молия, статистика, банк ҳужжатлари ва бошқа ҳужжатларни юритиш билан боғлиқ фаолияти”¹, дея ҳуқуқий тушунча берилган. Мазкур низом нормаси мазмунида молия хўжалик фаолиятини тадбиркорлик субъектлари амалга ошириши назарда тутилган. Бироқ, қонунчилигимизда мазкур ҳолатлардан истиснолар мавжудлигини ҳам кўриш мумкин. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексининг 40-модда тўртинчи қисмида “Тижоратчи бўлмаган ташкилот ўзининг уставда белгиланган мақсадларига мос келадиган доираларда тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиши мумкин” деб белгиланган. Мазкур модданинг учинчи қисмида эса тижоратчи ташкилот бўлмаган юридик шахс жамоат бирлашмаси, ижтимоий фонд ва мулкдор томонидан молиявий таъминлаб туриладиган муассаса шаклида, шунингдек қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқача шаклда ташкил этилиши мумкинлиги мустаҳкамланган. Ички ишлар органларининг фуқаровий-ҳуқуқий мақоми “муассаса” экан, демак улар ҳам бундай фаолият билан шуғулланишлари мумкин. Академик Ҳ.Раҳмонқулов “тижоратчи бўлмаган ташкилот фойда олиш мақсадида тадбиркорлик фаолиятини шахсан ўзи ёки ушбу мақсадда унинг томонидан тузилган тижоратчи ташкилот амалга ошириши мумкин. Тижоратчи бўлмаган ташкилотнинг тадбиркорлик фаолияти давлат рўйхатидан ўтказилган бўлиши керак”², деб айтади.

Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига ташкилий-ҳуқуқий шакли муассаса бўлган тижоратчи бўлмаган ташкилотларнинг тадбиркорлик ва даромад келтирадиган фаолият билан шуғулланишлари мумкинлиги назарда тутилган. Аммо, бундай фаолият нималардан иборат эканлиги ҳақида Фуқаролик кодексига тушунча

¹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 21 августдаги 704-сон қарорига 1-ИЛЮВА: “Тадбиркорлик субъектларини ихтиёрий тугатиш ва уларнинг фаолиятини тўхтатиш тартиби тўғрисида” низом. URL: <https://lex.uz/docs/4483862#4485696>

² Раҳмонқулов Ҳ. Р. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг биринчи қисмига умумий тавсиф ва шарҳлар. – Т.: Иқтисодийёт ва ҳуқуқ дунёси, 1997. – Б.160.

берилмаган. Ўзбекистон Республикаси “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”ги қонуннинг 3-моддасида “Тадбиркорлик фаолияти (тадбиркорлик) тадбиркорлик фаолияти субъектлари томонидан қонунчиликка мувофиқ амалга ошириладиган, ўзи таваккал қилиб ва ўз мулкий жавобгарлиги остида даромад (фойда) олишга қаратилган ташаббускорлик фаолиятидир”, деган қоида белгиланган бўлса, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 3 сентябрдаги 414-сонли «Бюджет ташкилотларини маблағ билан таъминлаш тартибини такомиллаштириш тўғрисида»ги қарорига асосан юридик шахс мақомига эга бўлган бюджет ташкилотлари фаолият тури бўйича товарлар (ишлар, хизматлар) ишлаб чиқариш ва сотиш, улар томонидан вақтинча фойдаланилмаётган биноларни ва давлатнинг бошқа мол-мулкни бошқа ташкилотларга ижарага бериш орқали қўшимча даромадлар олиши мумкинлиги назарда тутилган. Кўриниб турибдики, миллий қонунчилигимизда “Молия-хўжалик фаолияти”, “Тадбиркорлик фаолияти” ва “Даромад келтирадиган фаолият” каби тушунчаларни бир-биридан фарқлашда мураккабликлар мавжуд ва бу фаолият турлари нималардан иборат эканлиги қонунларда батафсил ўз ифодасини топиши лозим.

Ички ишлар органларининг молия-хўжалик фаолиятини таҳлил қилиш орқали шундай хулосага келиндикки, ушбу фаолият кенг тушунчага эга бўлиб, “Тадбиркорлик фаолияти” ва “Даромад келтирадиган фаолият”ни ҳам қамраб олади. Юридик адабиётларда ҳам ички ишлар органларининг “тадбиркорлик фаолияти ҳам, молиявий хўжалик фаолияти ҳам иқтисодий фаолият”³ эканлиги уқтирилади. Бироқ, Фуқаролик кодексида “молия-хўжалик фаолияти” ибораси қўлланилмаган ва шу мақсадда кодексга муассасаларнинг “Молия-хўжалик фаолияти”ни ҳуқуқий тушунча сифатида киритиш ва таърифини келтириш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.

Ички ишлар органларининг молия-хўжалик фаолиятига ҳуқуқий тавсиф бериш, аввало уларнинг юридик шахс сифатида мақомини аниқлаштиришни тақозо этади. Зеро, молия-хўжалик фаолияти маҳсулот ишлаб чиқариш, ишларни бажариш, савдо ва хизмат кўрсатиш билан боғлиқ жараёнлардан иборат экан, уларни амалга оширишда фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларга киришиш зарур бўлади. Фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларда эса ҳар қандай ташкилот эмас, балки айнан юридик шахс мақомига эга бўлганларигина иштирок этадилар.

Маълумки, ички ишлар органлари Ички ишлар вазирлиги тизимида жамланган ва яқка бошқарувга асосланган давлат органлари тизимидан ташкил топган. Миллий қонунчилигимизда “Ички ишлар органлари”га яхлит қонуний тушунча берилмаган ва уларнинг юридик шахс мақомига эга ёки эга эмаслиги ҳам аниқ белгиланмаган. Бу эса, вазирлик тизимидаги ички ишлар органларининг юридик шахс сифатида белгиларини аниқлашни мураккаблаштиради. Зеро, профессор Н.Кулдашев таъкидлаганидек, “Ички ишлар органларининг вертикал ва горизонтал тизимидаги барча тузилмалари маъмурий ҳуқуқий жиҳатдан давлат органидир, бироқ уларнинг ҳаммаси ҳам юридик шахс лаёқатига эга эмас”⁴.

³ Коммерческое право: Учебник / Под ред. В. Ф. Попондопуло, В. Ф. Яковлевой. СПб. 1997. – С. 9;

⁴ Кулдашев Н.А. Ички ишлар органлари томонидан етказилган зарарни қоплашнинг фуқаролик-ҳуқуқий масалалари: Юрид. фанлари ном. дис... – Т., 2011. –Б.37.; Кулдашев Н. Органы внутренних дел как субъекты гражданско-правовых отношений //Обзор законодательства Узбекистана. – 2008. – №. 3-4. – С. 10-15.

Маълумки, бозор иқтисодиёти кўпроқ ўзини ўзи моддий таъминлаш заруратига асосланади. Аммо давлат вазибалари ва функцияларини амалга оширувчи давлат органлари фаолияти давлат бюджет маблағларидан доимий тарзда молиялаштирилади. Шу билан бирга ҳар қандай мамлакатда бюджет етишмаслиги ёки молиялаштиришнинг кечикиши каби ҳолатлар кузатилиши мумкин. Шу мақсадда ҳар бир давлат органи ўз тизимида молиявий барқарорлигини мустаҳкамлашга оид чора-тадбирларни кўради. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг 2023 йил 5 декабрдаги “Ички ишлар органларининг молиявий барқарорлигини мустаҳкамлашга оид чора-тадбирлар тўғрисида”ги 679-сонли буйруғида ҳам ички ишлар органларининг бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлари тақчиллиги юзага келишининг олдини олиш бўйича уларнинг молия-хўжалик фаолиятини кенгайтириш ҳамда даромад келтирадиган фаолият турларини ривожлантириш каби асосий чора-тадбирлар назарда тутилди.

Миллий қонунчилик таҳлили ички ишлар органларини давлат бюджети маблағларидан молиялаштирилиши билан бир қаторда, улар молия-хўжалик фаолиятини амалга оширишлари, қонунда белгиланган тартибда ва шартлар асосида тадбиркорлик фаолияти ҳамда даромад келтирадиган бошқа фаолиятлар турлари билан шуғулланишлари мумкинлигини кўрсатмоқда. Хусусан, юридик шахс мақомига эга бўлган аксарият ички ишлар органларининг низомларида “Молия-хўжалик фаолияти” номли алоҳида боб ажратилган бўлиб, тегишли ички ишлар органлари қандай турдаги даромад келтирадиган фаолиятларни амалга ошириши белгилаб қўйилган. Зеро, Фуқаролик кодексининг 180-моддасида “Агар таъсис ҳужжатларига мувофиқ муассасага даромад келтирадиган фаолият билан шуғулланиш ҳуқуқи берилган бўлса, ...” деган норма мазмунида ҳам ҳар бир давлат муассасаси ўз низомида шундай фаолият турларини амалга ошириши белгилаб қўйиши шартлигини англатади. Аммо, амалдаги низомлар таҳлили натижасида бундай қоидалар барча ички ишлар органларининг низомларида ҳам белгилаб қўйилмаганлигини ёки тор доирада белгиланганлигини кўрсатмоқда. Шу мақсадда, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланган “Давлат муассасалари тўғрисидаги низом”⁵га “Давлат муассасасининг молия-хўжалик фаолияти” номли банд киритилиши мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Хулоса қилиб айтганда ички ишлар органларининг молия-хўжалик фаолияти ўзига хос жиҳаларга эга бўлиб, бошқа давлат муассасаларининг молия-хўжалик фаолиятдан фарқ қилади. Бозор иқтисодиёти шароитида ички ишлар органларининг молия-хўжалик фаолиятини кенгайтириш уларнинг моддий-техник базасини янада ривожлантиришга хизмат қилади.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 21 июлдаги “Давлат муассасалари тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 302-сон қарорига 1-ИЛОВА [Электрон манба] / URL: <https://lex.uz/docs/6540792>